

İLİŐKI VE ETKİLEŐİM BAĐLAMINDA TEMEL SANAT PRESİPLERİ VE ELEMANLARI
BASIC ART PRINCIPLES AND ELEMENTS IN THE CONTEXT OF RELATIONSHIP AND
INTERACTION

Doç. Dr. Abdulsemet Aydın
Dicle Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, samethevedi@gmail.com ORCID ID:0000-
0001-5065-0122

DOI NR. : 10.5281/zenodo.17335549

Özet

Sanatta uygulanan temel sanat prensipleri hem kendi aralarında hem de uygulanmalarında kullanılan elemanları arasında ilişkisel etkileşim vardır. Özgün bir sanat eseri, esasen sanatçısının bu ilişki ve etkileşimi nasıl organize ettiği ve vücuda getirdiğinin sonucudur. Uygulanma veya başvurulma neden ve işlevleri farklı da olsa tüm temel sanat prensipleri, biri diğerini dikkate alacak şekilde ilişkili ve etkileşimli organize edilmemeleri halinde birbirlerini etkisizleştirip işlevsizleştirebilirler. Benzer olarak, bir prensibi uygulamada kullanılan elemanlar, hem kendi aralarında hem de uygulandıkları prensiple ve de diğer prensipler ile onları uygulamada kullanılan elemanlara ilişkili ve etkileşimlidir. Hangi anlayış veya türden olursa bir sanat eserinin amaca uygunluğu ve başarısı bu ilişkisel etkileşimli prensibin tasarım organizasyon ve realizasyonuna bağlıdır. Yapılan araştırma, inceleme ve analizler, nevi şahsına münhasır sanat ve sanat eserlerinin sanat anlayışının özgünlüğü kadar bu prensibin bihakkın uygulanmasının sonucu olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda, ilişkisel etkileşimlilik prensibinin sağlıklı uygulanması için, sanat eserinin real yapısını tayin eden, meydana getiren her bir temel sanat prensibinin uygulanması için gereken sanat elemanın yaratılmasında kullanılan materyal ve tekniğin seçimi ile bunların tedariki de elzemdir. Bu minvalde yapılan araştırma, ilişkisel etkileşimlilik prensibi veya kuralı bağlamında var edilen, yaratılan başarılı sanat eserlerinin, hatta yapı ve varlıkların bile, nevi yapılarına münhasır nitelikleriyle zamandan münezze bir şekilde varlıklarını devam ede geldiklerini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: ilişkisel, prensip, temel, prensip, elemanlar

Abstract

Fundamental artistic principles applied in art exhibit a relational interaction, both among themselves and among the elements used in their application. An original work of art is essentially the result of how the artist organizes and brings into being this relationship and interaction. While the reasons and functions for their application or invocation differ, all fundamental artistic principles can neutralize and render each other ineffective if they are not organized in a way that considers each other and is interrelated and interactive. Similarly, the elements used in the application of a principle are interrelated and interactive, both among themselves and with the principle to which they are applied, as well as with other principles and the elements used to implement them. Regardless of the understanding or genre, the suitability and success of an artwork depends on the design, organization, and implementation of this relational, interactive principle. Research, analysis, and the results have shown that unique art and works of art are as much the result of the originality of their artistic understanding as they are of the correct application of this principle. In this context, the selection and procurement of materials and techniques used in the creation of the artistic elements required for the application of each fundamental artistic principle, which determines and creates the true structure of the artwork, are also crucial for the sound application of the principle of relational interactivity. Research conducted in this regard has demonstrated that successful works of art, even structures and entities, created within the context of the principle or rule of relational interactivity, continue to exist in a timeless manner, with the unique qualities of their specific structures.

Keywords: Relational, principle, basic, principle, elements